

**AMERIKA BOLALAR ADABIYOTIDA DOKTOR SYUZ
POETIKASINING O‘RNI**

Bo‘riyeva Gulhayo Ivadulla qizi,
ingliz tili o‘qituvchisi,
Toshkent Davlat Yuridik Universiteti,
gulkhayo.buriyeva@mail.ru,
+998946975172

Annotatsiya: Ushbu maqolada amerikalik bolalar adabiyoti yozuvchisi Teodor Syuz Gayzel hayoti, badiiy ijodi va asarlari haqida atroflicha ma’lumot beriladi. Shuningdek adibning eng mashhur asarlari va ularning bolalar adabiyotiga ulkan ta’siri haqida so’z yuritiladi.

Аннотация: В данной статье представлена подробная информация о жизни, художественном творчестве и творчестве американского детского писателя Теодора Сьюз Гейзель. Также обсуждаются наиболее известные произведения писателя и их большое влияние на детскую литературу.

Abstract: This article provides detailed information about the life, artistic creation and works of the American children's writer Theodor Seuss Geisel. The most famous works of the writer and their great influence on children's literature are also discussed.

Kalit so‘zlar: Realizm, Modernizm, Ko‘p madaniyatlilik, Oltin asr, Loraks.

Kirish. Bilamizki bolalar adabiyoti nafaqat dunyoda balki turli xil davlatlarda keng qamrovda rivojlanib borayotgan adabiyot sohasidir. Amerika bolalar adabiyotida ham Realizm va Modernizm, Illustratsiyalarning Oltin Asri, 20-asr o‘rtalari va Vaqtinchalik asr, Turlilik va Ko‘p madaniyatlilik kabi bir qancha davrlar bo‘lib turli adiblar qalam tebratganlar. 20-asr o‘rtalari va Vaqtinchalik asr davriga tegishli bir shaxs borki, u yozuvchi haqida bilish ham foydadan holi bo‘lmaydi.

Muhokama. Teodor Syuz Gayzel (Doktor Syuz taxallsusi bilan ko‘proq tanilgan) 1904-yil, 2-martda AQSHning Masachute shtatida tavallud topgan. Uning bobo buvisi

Germaniyadan ko'chib kelgan immigrantlar bo'lishgan. Teadorning otasi o'zlariga yaqin Parkda va Milliy bog'da direktor lavozimida faoliyat yuritgan. Yozuvchining bolaligi Zoopark atrofida o'tdi va u yerdagi turli hayvonlar suratlarini chizishni xush ko'rardi. Uning onasi har doim farzandining turli hayvonlar suratlarini chizishini qo'llab quvvatlar va uni tez-tez maqtab turardi. Keyinchalik Teodor uning ijodiga befarq bo'lmagan onasining qizlik familyasi ya'ni Syuzni o'ziga taxallus etib tanlaydi. Ammo uning maktabdagi tasviriy san'at o'qituvchisi uni qobilyatli rassom hisoblamas hattoki bir marta bu sohada no'noq ekanligini aytib koyigan edi. Keyinchalik Doktor Syuz Dramaturgiya kollejini tugatib, bakalavriat diplomini qo'lga kiritdi. Shundan so'ng u Oksford Universitetiga o'qishga ketdi va afsuski u yerda 1 yil o'qib, o'qishni tashladi. Butun Yevropa bo'ylab sayohat qilishga ahd qilgan yozuvchi, keyinchalik Amerikaga qaytgach reklama agentligi rassomi va siyosiy karikaturachi sifatida ish boshladi. Aynan Oksfordda o'qish mobaynida u o'z rafiqasi Xelenni uchratdi. Xelen uning umri mobaynida bir qancha asarlariga hammuallif va uning ishonchli do'sti bo'lib qoldi. Yozuvchining dastlabki asari "Tut ko'chasida" deb nomlanib 28 ta nashriyotlar tomonidan rad etilgan, faqatgina "Random House" nashriyotigina bu asarni chop etishga ahd qilgan. "Tut ko'chasida" hikoyasidagi hamma suratlarni muallifning o'zi chizgan va bu kitob katta muvaffaqiyat qozongan. Undan keyin Doktor Syuzning 40 ta kitobi chop etildi. Bu asarlar asosida multafilmlar, radio spektakllar va musiqiy filmlar yaratilgan. Amerikada uning asar qahramonlari suratlari aks etgan katta park ham tashkil etilgan. Hozirgi kunga kelib Doktor Syuz kitoblari eng ko'p sotilgan bolalar yozuvchisidir. Doktor Syuzning eng ko'p sotilgan kitobi "Yashil tuxumlar va cho'chqa go'shti" ammo "Shlyapadagi mushuk" haqiqiy Amerika madaniy timsoli hisoblanadi. Doktor Syuz avvaldan buyurtmani pulini olgan holda atigi 236 so'zdan foydalangan holda "Shlyapadagi mushuk" hikoyasini yozadi. Bu ma'lum yoshdagi bolalar bilishi kerak bo'lgan 236 ta so'z ekanligi taxmin qilingan. "Shlyapadagi mushuk" 30-50-yillarda dunyoni barcha do'kon javonlarini to'ldirgan "Dik va Jeyn" haqidagi kitoblarni muvaffaqiyatli almashtirib, kichkintoylar uchun yangi kitoblar seriyasini boshladi. Doktor Syuz bolalarga ko'rsatmalar o'rniga o'yin,

hayotning zerikarli tasvirlari o'rniga qiziqarli fantasmagoriya, zich va ma'nosiz hikoya o'rniga syurreal sarguzashtlarni taklif qildi. Bundan tashqari, Syuzning kitoblari kulgili va jo'shqin ruhda yozilgan edi. 1971 yilda "Loraks" kitobi nashr etildi, unda tabiat, daraxtlar va iste'molchi jamiyatining illatlari uchun biznesning javobgarligi masalasi ko'tarildi. Asr o'rtalarida amerikalik bolalarning qalbini zabt etgan doktor Syuz o'z mashhurligini saqlab qolmoqda. Odamlar uning kitoblaridan o'qishni o'rganadilar va uning "Siz boradigan joylar" kitobi deyarli har bir amerikalik bolaga maktab bitiruv marosimida beriladi. Adibning ko'pgina hikoyalari allaqachon multifilmlarga aylanib, keng ekranlar yuzini ko'rdi. Jumladan:

1966-yil Grinch Rojdestvoni qanday o'g'irlagan

1972-yil Loraks

1989-yil Sendvich urushi yilnomasi (“Saryo'g' Jangi kitobi”)

2003-yil Mushuk

2008-yil Xorton

2019-2022 Yashil tuxum va cho'chqa go'shti

Teodor Syuz Geyzel mukofoti har yili Amerika kutubxonalar assotsiatsiyasi tomonidan taqdim etiladi. U havaskor kitobxonlar uchun eng mashhur kitoblarga beriladi. 1984-yilda adib "Amerika bolalari va ularning ota-onalarini tarbiyalash va rivojlantirishga qo'shgan yarim asrlik hissasi uchun" Pulizer mashhur mukofotini qo'lga kiritdi.

Xulosa. Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rib turganimizdek Doktor Syuz haqiqatan Amerika bolalar adabiyotiga katta hissa qo'shgan yozuvchidir. Aynan uning asarlari yordamida bolalar ongida ezgulik, hamjihatlik va tabiatga muhabbat kabi tuyg'ular paydo bo'lib, ularni kelajakda yaxshi inson bo'lib voyaga yetishiga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. "The Oxford Encyclopedia of Children's Literature" edited by Jack Zipes, Oxford University Press, 2006.

2. "Children's Literature: Approaches and Territories" edited by Janet Maybin and Nicola J. Watson, Bloomsbury Publishing, 2009.
3. "Children's Literature: An Illustrated History" by Peter Hunt, Oxford University Press, 1995.